

Diversidade de Usos do Solo

Última atualização: 28/11/2024

Quatro métricas de diversidade, calculadas em vizinhanças de 1000 metros (n=919), estão associadas significativamente à caminhada para deslocamento em Florianópolis.

Valores mais altos indicam uma maior probabilidade de deslocamentos a pé entre idosos (≥ 60 anos) que residem nessas áreas, reforçando o conceito da caminhabilidade.

Fonte dos dados:
Estudo EpiFloripa Idoso (2013-2014).
Limite municipal e Logradouros:
Prefeitura de Florianópolis, SC.
Concepção: Catharina C. Salvador e Renato T. Saboya.
Elaboração: Catharina Cavasin Salvador.

Salvador, C. C. et al. (2024). Land use mix and walking for transportation among older adults: an approach based on different metrics of the built environment. *Urbe*.

URBANIDADES
forma urbana e
processos socioespaciais

